

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 708 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
Sodiqov Maqsudjon Abduolimovich	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SHUBHALI SOLIQ TO'LOVCHILARNI ANIQLASH VA KAMAYTIRISHNING METODOLIK ASOSLARI

Axmedov Feruz Baxodirovich

TDIU huzuridagi ilmiy-tadqiqot markazi

mustaqil tadqiqotchisi (PhD)

ORCID: 0009-0001-0130-8766

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatishni yangi bosqichga chiqarish, aholining soliq ma'murchiligi bo'yicha savodxonligini yanada oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, teng raqobat sharoitini yaratish va iste'molchilarning huquqlarini kafolatlash hamda yashirin iqtisodiyotni jilovlashda keng jamoatchilikning faol ishtirokini rag'batlantirishga asoslangan ma'murchilikni takomillashtirish yoritilgan. Keyingi yillarda dunyo mamlakatlari qisqa va uzoq muddatli byudjet-soliq siyosatiga oid strategiyasini ishlab chiqishda soliq to'lovchilar tomonidan soliqdan qochish holatlari oldini olish va uni kamaytirishning turli xil mexanizmlarini joriy etishga alohida e'tibor berilmoqda. Shu bilan birgalikda noqonuniy moliyaviy oqimlarni kamaytirish, soliq to'lovchilar tomonidan soliqdan qochish holatlarini keltirib chiqaruvchi omillarni tahlil qilish, yashirin iqtisodiyotni kamaytirish orqali soliq to'lashdan bo'yin tovlash jarayonlarining ilmiy-nazariy jihatlariga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, sohalar o'rganilib, xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq tushumlari, tahlila-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tahlil, optimallashtirish, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Abstract: This article describes the improvement of the administration based on bringing services to business entities to a new level, further increasing the tax administration literacy of the population, supporting entrepreneurship, creating an equal competitive environment and guaranteeing the rights of consumers, and encouraging the active participation of the general public in curbing the underground economy. In recent years, countries around the world have been paying special attention to the implementation of various mechanisms to prevent and reduce tax evasion by taxpayers when developing their short-term and long-term budget-tax policy strategies. At the same time, conducting scientific research aimed at reducing illegal financial flows, analyzing the factors that cause tax evasion by taxpayers, reducing the hidden economy, and focusing on the scientific and theoretical aspects of tax evasion processes remains one of the priorities. At the same time, the fields were studied, foreign experience, scientific-practical conclusions and proposals were formed on its application in our country.

Key words: tax revenues, analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, advanced information and communication technologies, analysis, optimization, tax benefits, tax rate.

Аннотация: В данной статье описано совершенствование администрирования на основе вывода услуг субъектам предпринимательства на новый уровень, дальнейшего повышения грамотности населения в налоговом администрировании, поддержки предпринимательства, создания равной конкурентной среды и обеспечения прав потребителей, поощрения активного участия широкой общественности в сдерживании теневой экономики. В последние годы страны мира при разработке своих краткосрочных и долгосрочных стратегий бюджетно-налоговой политики уделяют особое внимание реализации различных механизмов предотвращения и сокращения уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов. При этом одним из приоритетных направлений остается проведение научных исследований, направленных на сокращение незаконных финансовых потоков, анализ факторов, вызывающих уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов, сокращение теневой экономики, а также сосредоточение внимания на научно-теоретических аспектах процессов уклонения от уплаты налогов. Одновременно изучались отрасли, формировался зарубежный опыт, научно-практические выводы и предложения по его применению в нашей стране.

Ключевые слова: налоговые доходы, анализ, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, налоговые льготы, налоговая ставка.

KIRISH

Dunyoda moliyaviy oqimlarning notekis harakatida soliq to'lashdan qochishning turli xil yo'llarini izlash va undan soliq to'lovchilar o'z manfaatlarini yo'lida foydalanish holatlari tez-tez uchramoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Savdo va taraqqiyot konferensiyasi hisob-kitoblariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlar yiliga 100 milliard AQSh dollari miqdoridagi moliyaviy resurslarni "foydani o'tkazish" amaliyoti tarzida noqonuniy tarzda boshqa hududlarga o'tkazib, milliy iqtisodiyot doirasida soliqdan qochish holatlarini keltirib chiqarmoqda. Soliq to'lashdan bo'yin tovlashning turli xil ko'rinishlari natijasida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda soliqlarni minimallashtirish sxemalarini qo'llash, soliq to'lovchilar tomonidan olingan foydani samarasiz foydalanish va qayta investitsiyalash natijasida yo'qotilayotgan solikli tushumlar ham yiliga 250-300 milliard AQSh dollarini tashkil etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliqdan qochish va soliqlarni optimallashtirish yo'llari mavzusiga oid qisqacha adabiyotlar sharhini keltiramiz.

S.M.Olennikovning fikricha, soliqdan qochish va soliqlarni optimallashtirish bu soliq to'lovchining rejalashtirgan xatti-harakatlari hisoblanadi[1].

A.Makoveskiy, Ye.A.Zareskaya kabi olimlar soliqdan qochishning eng ko'p qonuniy tarqalgan usullaridan biri bo'lgan soliqlarni optimallashtirish tushunchasiga ham ta'rif berib o'tadi, ya'ni ularning ta'biricha, "Soliqlarni optimallashtirishda soliq to'lovchining maqsadli qonuniy harakatlari, shu jumladan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha imtiyozlardan to'liq foydalanish, soliq imtiyozlari va boshqa qonuniy imtiyozlar orqali soliq majburiyatlari miqdorini kamaytirishni tushunish odatiy holdir. Boshqacha aytganda, bu soliq va jinoyat qonunchiligi normalarini buzmaganda, qonuniy asoslarda soliq to'lovlari minimal darajaga tushiriladigan xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatini tashkil etishdir" deydi[2].

E.Guver "Germaniyada soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash istagi tug'ilish istagidan kuchliroqdir" deganda soliqdan bo'yin tovlashning asosiy ijtimoiy-siyosiy negizini ko'rsatib o'tgan edi[3].

Rossiyalik olim L.Aleksandrova bu boradagi tadqiqotlari natijasida "Soliq to'lovchilar tomonidan soliq to'lashdan bo'yin tovlashning ommaviyligi, soliq jinoyatlarining kechikish darajasining yuqoriligi alohida o'tkirlik bilan ularni ochish muammosini qo'yimoqda, bu faoliyatning maqbul va samarali yo'llari va vositalarini izlash va ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatining tahlili shuni ko'rsatadiki, soliqqa oid jinoyatlarni aniqlash boshqa turdagi jinoyatlarga qaraganda ancha qiyin. Bunday sharoitda soliq jinoyatlarini aniqlash bo'yicha chora-tadbirlarni, shu jumladan sud-tibbiyotni ishlab chiqish ayniqsa muhimdir" deb ta'kidlaydiki, muallif soliqdan bo'yin tovlash jarayonlariga huquqiy baho berish boshqa jinoyatlarga qaraganda anchayin murakkabligiga ishora qiladi[4].

A.R.Abdullina fikricha, soliqdan qochishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarda soliq jinoyatlarini aniqlashda buxgalteriya hujjatlarini tahlil qilishning qiyinchiliklarining mavjudligi, yangi tashkil etilib, tez faoliyatini tugatadigan korxonalarini monitoring qilishda yetarli malakaning kamligi, fuqarolik, iqtisodiy huquqiy hujjatlarni o'zaro integratsiyalash asosida tahlil qilishning qiyinligi, qonun hujjatlarining yetarli takomillashmaganligi oqibatida soliqdan qochish holatlarining huquqiy negiziga asoslangan holda bu jarayonni kamaytirishga qaratilgan harakatlarning samarasiz bo'lishiga ta'sir qilmoqda[5].

Ukrainalik olimlar S.A.Makoveskiy, Ye.A.Zareskayalarning fikricha, "soliq to'lashdan bo'yin tovlash yoki soliq solinadigan bazani kamaytirishning ko'plab usullarini tasniflash masalasida ko'plab tadqiqotchilar yagona nuqtai nazarga kelishadi va ikkita guruhni ajratib ko'rsatishadi. Ba'zi manbalarda kulrang sxemalar mavjudligi qayd etilgan. Bunda soliqlarni kamaytirish tartibi qonunlarda belgilangan kamchiliklar, bo'shliqlar yoki noto'g'ri talqinlardan foydalangan holda amalga oshiriladi"[6].

I.Vachugov soliqdan qochish jarayonini yashirin iqtisodiyotning bo'g'ini sifatida "soliq sohasidagi yashirin iqtisodiyot" tushunchasini ham tushuntirib o'tadi. Uning fikricha, "soliq to'lashdan bo'yin tovlash yashirin iqtisodiyotning bir qismi bo'lib, soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatish bo'yicha yashirin tuzilmalarning faoliyati bizga "soliq sohasidagi yashirin iqtisodiyot" atamasini kiritish imkonini beradi, uning ta'rifi quyidagicha ifodalinishi mumkin: soliq to'lovchilarning o'zlari ham, soliq to'lashdan bo'yin tovlashni tashkil etish bilan bog'liq faoliyatni ta'minlaydigan xizmatlarni ko'rsatadigan soya tuzilmalari tushuniladi"[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliqdan qochish holatlarini keltirib chiqaruvchi omillar sirasiga boshqa omillar bilan bir qatorda shubhali korxonalar bilan bog'liq jarayonlar soliqdan qochish holatlarida diqqat markazida turgan masalalardan biri hisoblanadi. Qayd etish joizki, shubhali korxonalarni aniqlash ma'lum bir mezonlar asosida amalga oshiriladi. Ammo, bunday korxonalar bilan soliq ma'murchiligini normal tashkil etish qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shubhali korxonalar toifasiga korxonalarni kiritish ma'lum bir mezonlarga asoslanadi, buni odatda kontragent korxonalar yoki soliq to'lovchilarni to'g'ri, obyektiv baholashni taqozo etadi. Bu davlat soliq xizmati organlarida soliq to'lovchilarning shartnoma tuzishdan oldin kontragentlarni to'g'ri tanlash bo'yicha beradigan tavsiyalari ham katta o'rin tutadi. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan shubhali korxonalarni haqida boshqa korxonalariga ochiq ma'lumotlarni taqdim etish "darajada ehtiyotkorlik qilish" tamoyiliga asoslangan holda o'zlarining kontragentlarini to'g'ri aniqlashga ko'mak berish maqsad qilib qo'yilgan. Bunda soliq to'lovchilarga interaktiv xizmatlari orqali tanlayotgan kontragentning STIR raqamini kiritish orqali aniqlash imkoniyati tug'ilgan, bunda ayniqsa, bu interaktiv dastur soliq to'lovchilar to'lanishi lozim bo'lgan QQS summasini kamaytirish tarzidagi huquqni suiiste'mol qilish borasida tekshirish imkonini bermoqda. Agar soliq to'lovchi bu xizmatdan foydalanishda ro'yxat turishligi haqidagi ma'lumotga ega bo'la turgan holatda ham iqtisodiy munosabatlarga kirishsa, u holda soliq ma'murchiligida shubhali korxonalar bilan bog'liq jarayonlarning murakkablashuviga, soliq xizmati organlarining faoliyatiga, qolaversa, bunday korxonalar bilan aloqa qilgan korxonalarning soliq xavfini oshirishga olib kelishi mumkin. Shu boisdan shubhali korxonalarni aniqlash va ular bilan soliq ma'murchiligi qoidalarini to'g'ri aniqlab olish, ularni to'g'ri boshqarish soliq tizimidagi dolzarb muammolar sifatida qolmoqda (1-rasm).

1-rasm. Kontragentlarga qo'yilgan iqtisodiy-huquqiy belgilar va talablar¹.

¹ Ismailov Bobur Salomovich. Soliq to'lovchilar faoliyatini nazorat qilishda kontragentlarni tekshirish amaliyotini takomillashtirish. 08.00.07– Moliya, pul muomalasi va kredit Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati. Toshkent – 2024, 13 b.

Darhaqiqat xufiyona iqtisodiyot sohasida shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan xo'jalik yurituvchi subyektlarni aniqlash va ularga nisbatan ta'sir choralarini qo'llash tartibini belgilash davlat soliq xizmati organlaridagi asosiy muammodir, ammo, kontragent buning uchun kontragentlarga qo'yilgan iqtisodiy-huquqiy belgilar va talablarni belgilab olish ularni aniqlashda katta ahamiyatga egadir. Buni biz iqtisodchi olim B. Ismoilov tomonidan keltirilgan yuqoridagi 1-rasmda keltirilgan kontragentlarga qo'yilgan iqtisodiy-huquqiy belgilab va talablarda buni ko'rish mumkin. Darhaqiqat B. Ismoilovning ilmiy yondashuviga ko'ra, kontragent korxonalar shubhali korxonalar sifatidagi maqomini aniqlash uchun "ishlab chiqargan (ko'rsatadigan xizmati) mahsulotiga MXIK (mahsulot, xizmatlarga identifikatsiya kodiga ega bo'lishi, mahsulot realizatsiyasi (qonunchilik asosida istisno holatlardan tashqari) elektron hisob faktura orqali amalga oshirishi, davlat soliq organlari tomonidan tuziladigan shubhali korxonalar ro'yxati kirmagan bo'lishi, muddati o'tgan kreditorlik qarzi debitorlik qarzidan ko'p bo'lmasligi, kreditorlik qarzi uchun sud tomonidan moliyaviy jarima surunkali qo'llanilmaganligi hamda o'z xodimlari va boshqalar oldida korporativ obro'si saqlanganligi" kabi ko'rsatkichlarga ega bo'lganligiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi, B. Ismoilovning ilmiy yondashuviga qo'shilgan holda shubhali korxonalarni aniqlash ma'lum bir boshqa muhim ko'rsatkichlarga ham e'tibor qaratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Ya'ni bunda korxonaning birinchidan, ta'sischiligida (rahbarligida) ro'yxatdan o'tgan ikki va undan ortiq tadbirkorlik subyektlari 1-yil muddatgacha faoliyat yuritgan holda 100 mln so'm va undan ortiq soliq majburiyatini (soliq qarzini) bajarmagan holatlar mavjudligini tahlil qilish kerak bo'ladi, chunki, soliq qarzdorligi ko'rsatkichi soliq to'lovchining soliqdan qochish holatlariga moilligini asoslovchi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi, ikkinchidan, bir yil davomida 3 va undan ortiq hududga yuridik manzilini o'zgartirganligiga ham alohida e'tibor berish zarurdir. Tashkiliy-funksional jihatdan qaraganda soliq to'lovchining yuridik manzili kam holatlarda o'zgaradigan va vaziyatni kam taqozo etuvchi holatlardan biri hisoblanadi, shu boisdan soliq to'lovchi 3 va undan ortiq yuridik manzilini o'zgartirilganligi bu shubhali faoliyatdan dalolat berishi mumkin, bundan asosiy maqsad esa, soliq to'lashdan bo'yin tovlash holati bo'lishi mumkin degan ilmiy taxminlarga asos bo'ladi. Bundan tashqari shubhali korxonalarni aniqlashda soliq to'lovchi tomonidan qayd etilgan manzil uch va undan ortiq soliq majburiyatini bajarmaganligi natijasida bankrot deb topilgan, shuningdek soliq to'lamaslik xavfi yuqori bo'lgan boshqa soliq to'lovchilar tomonidan ko'rsatilgan manzil bilan mos kelishiga ham e'tibor berish uslubiy jihatdan to'g'ri bo'ladi. To'rtinchidan, yana bir muhim masala borki bu soliq to'lovchi korxonaning faoliyat boshlagan davrdan boshlab, qisqa muddatlarda yirik miqdorda tovar aylanmasini amalga oshirib, rasmiy ishlayotgan xodimlar sonini kam ko'rsatishi masalasidir, sababi bu jarayon soliqdan qochish holatlarini keltirib chiqaruvchi jarayon hisoblanadi. Beshinchidan, rasmiylashtirilmagan yoki kirim qilinmagan tovarlarni saqlashi, ulardan foydalanishi va realizatsiya qilinishi holatlarni ham tahlil qilish kerak bo'ladi, oltinchidan esa, xarid qilingan tovarlarni realizatsiya qilmasdan qoldiqda aks ettirilishi yoki tovar qoldig'i mavjud bo'lgan holda qo'shimcha ravishda aynan shu tovarlarni xarid qilinishi jarayonlarini jiddiy tahlil qilish zarur bo'ladi. Yettinchidan esa, shubhali korxonalarni aniqlashda soliq majburiyatini bajarmagan subyektlarni o'ziga qo'shib olish natijasida bankrotlik e'lon qilish holatini ham jiddiy qarash kerak bo'ladi, chunki, sun'iy bankrotlik davlat budjeti manfaatlariga va aksionerlar (agar aksionerlik jamiyat bo'lsa)ning manfaatlariga jiddiy moliyaviy ta'sir qiladi hamda huquqni suiiste'mol qilish, qalbaki yoki ko'zbo'yamachilik uchun bitimlar tuzish, operatsiyalar amalga oshirish orqali soliqlarni to'lamaslik yoki to'liq to'lamaslik faktlarining ilgari amalga oshirilganligiga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Umumiy olganda soliq to'lovchilarning shubhali operatsiyalari bu soliq to'lovchilarning rasmiylashtirilgan elektron hisobvara q faktura va yoki bank operatsiyalarining xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati xususiyatiga va turiga, shuningdek xarid qilinadigan va realizatsiya qilinadigan tovarlar nomenklaturasiga muvofiq emasligi, soliq to'lovchi tomonidan bitim tuzishda ko'zlangan asosiy maqsad soliqlarni to'lamaslik hamda operatsiya bo'yicha majburiyat shartnoma tarafi bo'lmagan shaxs yoki bitimni bajarish majburiyati shartnoma yoki qonun bo'yicha yuklatilmagan shaxs tomonidan bajarilganligini bildiradi.

Bunday operatsiyalarni bajargan soliq to'lovchilar esa, yagona yoki ustuvor maqsadi soliq to'lamaslik tarzidagi asossiz soliq nafi olishdan yoxud o'zi to'laydigan soliqlarning summasini kamaytirishdan iborat bo'lgan operatsiyalarni yoki operatsiyalar ketma-ketligini amalga oshirgan subyektlar sifatida soliqdan qochishga moyil korxonalar sifatida tavsiflanadi.

Shubhali korxonalarni aniqlashda ichki va tashqi manbalar muhim hisoblanadi. Tashqi manbalarni bu jarayonda Davlat soliq qo'mitasining Axborot – kommunikatsiya texnologiyalari departamenti mas'ul hisoblanadi, bunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 30-oktyabrdagi „O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq xizmati idoralari axborot-kommunikatsiya tizimi faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida“gi PQ–1843-sonli² qarori asosida tashqi manbalardan olingan ma'lumotlarni belgilangan tartibda qo'mitaning yagona integratsiyalashtirilgan ma'lumotlar bazasida shakllanishini ta'minlab boradi (2-rasm).

2 <https://lex.uz/ru/docs/-2079751>

2-rasm. Shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilarni aniqlashning metodologiyasi³.

Davlat soliq qo'mitasining tegishli tuzilmalar tomonidan xar bir subyekt bo'yicha xulosalarni tayyorlab, uni har oying 5, 15 va 25-sanalarida majburiy tarzda va tezkorlik talab etilgan hollarda kunlik tartibda xavfni tahlil qilish va soliq to'lovchilarni segmentlash departamentiga EHA tizimi orqali yuborib, Xavfni tahlil qilish va soliq to'lovchilarni segmentlash departamenti esa, o'tkazilgan tahlillar natijasida shubhali operatsiyalarni amalga oshirganligi aniqlangan soliq to'lovchilar to'g'risidagi ma'lumotlarni (xulosani) umumlashtirgan holda "Soliq xavfini aniqlash, tahlil qilish va baholash" avtomatlashtirilgan dasturiga yuklashi lozim bo'ladi. Bunda Dastur orqali soliq xavfi darajasi baholab, shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan xo'jalik yurituvchi subyektlar ro'yxati shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

2-rasmda keltirilgan "Shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilarni aniqlashning metodologiyasi"ning muhim mohiyati shundaki, shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilarning QQS guvohnomalarini bekor qilish (tiklash) hamda bankdagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib turish (aktivlashtirish)ni amalga oshirish katta ahamiyat kasb etadi. Buning uchun maxsus dasturda shakllangan ro'yxat asosida: shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilarning QQS guvohnomasi avtomatik tarzda qarorlar rasmiylashtirilib bekor qilish; soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga QQS guvohnomasini bekor qilinganligi to'g'risida xabarnoma avtomatik tarzda yuborish, bir vaqtning o'zida soliq to'lovchilarning o'zi ko'rsatgan manzilda mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash yuzasidan soliq organlarining soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish tuzilmalariga axborot EHA tizimi orqali yuborish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish tuzilmalari 1 kunlik muddatda manzilda mavjud yoki mavjud emasligini aniqlab, tegishli dalolatnomani Soliqqa oid huquqbuzarliklar bilan ishlash tuzilmasiga EHA tizimi orqali taqdim etish, soliqqa oid huquqbuzarliklar bilan ishlash tuzilmalari manzilda mavjud emasligi aniqlangan soliq to'lovchilarning bankdagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib turish to'g'risida qaror rasmiylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bundan tashqari soliqqa oid huquqbuzarliklar bilan ishlash tuzilmalari Soliq kodeksiga muvofiq 10 kunlik muddati kelgan soliq to'lovchilar bo'yicha sudga da'vo arizalari va iltimosnomalar yuborilishini ta'minlash, shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilarning QQS guvohnomasi, soliq tekshiruvlari natijalarida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilganidan so'ng maxsus mezonlar asosida dastur orqali har oying yakuni bilan baholanish kerak bo'ladi va shakllangan ro'yxat asosida avtomatik tarzda tiklab berish lozim bo'ladi. Shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilarning QQS guvohnomasi tiklangan taqdirda soliqqa oid huquqbuzarliklar bilan ishlash tuzilmalari 1 kun muddatda bankdagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarni faollashtirish bo'yicha qaror rasmiylashtirish lozim bo'ladi, ammo bu yerda shunga ham e'tibor berish lozimki, "Shubhali korxonalar" ro'yxatiga kiritilgan, korxonalarining QQS guvohnomasi qayta tiklanmasligi kerak.

Biz tomonimizdan taklif etilayotgan "Shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilarni aniqlashning metodologiyasi"dagi yana bir muhim jihat bu shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq

3 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

to'lovchilarda soliq tekshiruvlarini tashkillashtirish asosida ularning faoliyatida soliqdan qochish holatlarini kamaytirish hisoblanadi.

Bunda "Soliq xavfini aniqlash, tahlil qilish va baholash" avtomatlashtirilgan dasturida shakllangan shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan soliq to'lovchilar ro'yxati avtomatik ravishda "Kameral soliq tekshiruvi" dasturiga yuborish kerak bo'ladi.

Kameral soliq tekshiruvi tuzilmalari tomonidan agar 15 kun, yirik miqdorda (5 mlrd.so'mdan ortiq) shubhali operatsiyalarni amalga oshirganligi aniqlansa, u holda ular bo'yicha ko'pi bilan 1 oy muddatda tekshirishlar o'tkazish lozim bo'ladi, va natijalar "Kameral soliq tekshiruvi" dasturidan Soliq xavfini aniqlash, tahlil qilish va baholash" avtomatlashtirilgan dasturiga yuborish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerda soliq tekshiruvlari natijasida shubhali operatsiyalarni amalga oshirganligi tasdiqlangan soliq to'lovchilar hamda ularning kontragentlari tomonidan noto'g'ri hisobga olingan QQS summalariga tuzatish kiritishni amalga oshirish zarur bo'ladi, buning uchun esa, davlat soliq organlari tomonidan (asosan Xavfni tahlil qilish va soliq to'lovchilarni segmentlash departamenti) soliq tekshiruvlari natijasi bo'yicha soliq to'lovchining faoliyati soxta tadbirkorlik deb baholashi hamda "Shubhali korxonalar" ro'yxatiga kiritishi va uni "Shubhali korxonalar" ro'yxatini qo'mitaning rasmiy veb-saytiga joylashtirishi lozim bo'ladi.

Bu borada ayrim muammolarning asosi sifatida yuqorida 1-jadvalda QQS bo'yicha soliq qochishdan holatlari tarmoqlar kesimida tahlil qilinganda qurilish tarmog'ida shubhali operatsiyalarni amalga oshirib katta miqdorda soliq qarzdorligi hosil qilgan obnal korxonalar tahlili keltirilmoqdaki, ko'rish mumkin.

Bundan tashqari yil davomida yiliga 10 mln so'mdan kam soliq to'lagan korxonalar sonida ham qurilish korxonalari soni ko'pchilikni tashkil etadi. Ta'kidlaganimizdek, QQS mexanizmida kontragentlarni to'g'ri baholash to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligini ular tomonidan shubhali operatsiyalarni amalga oshirib katta miqdorda soliq qarzdorligi hosil qilish hajmi oshadi, ammo davlat soliq xizmati organlari tomonidan tavsiya etiladigan va qo'llaniladigan "lozim darajada ehtiyotkorlik" tamoyiliga soliq to'lovchilarning amal qilmasligi bunday soliqdan qochish holatlariga ham tabiiy ham sun'iy ravishda keltirib chiqaradi (1-jadval).

1-jadval. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha shubhali operatsiyalarni amalga oshirib katta miqdorda soliq qarzdorligi hosil qilgan asosida soliqdan qochish holatlarining tarmoqlar kesimida tahlili⁴ (mln so'm).

Soha va tarmoqlar	shubhali operatsiyalarni amalga oshirib katta miqdorda soliq qarzdorligi hosil qilgan qarzi		
	2021	2022	2023
Shubhali operatsiyalarni amalga oshirib katta miqdorda obnal korxonalar qarzi jami:	613 745	945 216	1 080 655
Ishlab chiqarish	14 587	22 259	24 830
Qurilish	187 214	192 246,4	206 838,6
Transport	33 639	45 114	51 994
Qishloq xo'jaligi	25 147	42 268	50 853,8
Savdo	489 212	547 423	641 786
Xizmat ko'rsatish	136 054	288 152	104 352

Yana bir yirik soliq to'lovchi hisoblangan "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ misolida soliqdan qochish holatlarini tahlil qilganimizda shunday xulosaga kelish mumkinki, bu korxonada ham mahsulotlarni kirimi va chiqimi jarayonidagi shubhali operatsiyalar natijasida soliqdan qochish holatlari kelib chiqqan. (2-jadval)

2-jadval. "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ tomonidan soliqdan qochish holatlarining paydo bo'lish tahlili⁵ (mln.so'm).

Ko'rsatkichlar	yillar		
	2022	2023	2024
Kirim qilingan elektr energiyasi miqdori (mln kvt/soat)	67 391,06	73 037,93	31 007,57
Chiqim qilingan elektr energiyasi miqdori (mln kvt/soat)	57 720,08	67 383,55	27 152,28

4 O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

5 O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari hamda "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Tabiiy yo'qotilgan elektr energiyasi miqdori (mln kvk/soat)	4 043,46	4 382,28	1 860,45
Farqi			
Miqdori (mln kvk/soat)	5 627,51	1 610,92	1 994,84
Summa (mln.so'm)	1 480 035,84	423 671,27	524 641,91
Qo'shimcha hisoblanishi lozim bo'lgan summa:			
Foyda	222 005,38	63 550,69	78 696,29
QQS	222 005,38	50 840,55	62 957,03

Bu korxonadan kirim qilingan elektr energiyasi miqdori (mln kvk/soat) va chiqim qilingan elektr energiyasi miqdori (mln kvk/soat) o'rtasidagi farq: 2022-yilda 5 627,51 mln.kvk/soat, 2023-yilda 1 610,92 mln.kvk/soat, 2024-yil to'qqiz oyligida 1 994,84 mln.kvk/soatni tashkil etgan holda birgina 2024-yilda 78696,29 mln.so'mlik foyda solig'i bo'yicha va 62957,03 mln.so'mlik QQS bo'yicha soliqlardan qochish holatlari yuzaga kelgan.

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, ko'pgina energiya ishlab chiqaruvchi va uning realizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi korxonalarda haqiqiy realizatsiya hajmi bilan uni EHFda qiymatini ko'rsatishdagi tafovutlar doimiy paydo bo'lishi bo'lib, bunday holatning yuzaga kelishi va yillar davomida ko'rsatkichlarning saqlanib qolishi bu kabi korxonalarda soliqdan qochishga bo'lgan moyillik saqlanib qolinayotganligidan dalolat beradi. Bundan tashqari "Hududiy elektr tarmoqlari" AJning moliyaviy hisobotlarini tahlil shuni ko'rsatmoqdaki "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ tomonidan foyda solig'i hisobotlarida qo'shimcha aniqlangan soliq summasi tahlilida shubhali operatsiyalarni amalga oshirganligini ko'rish mumkin. Xulosa qilish mumkinki, bu jamiyatda ham boshqalarda bo'lgan kabi foyda solig'i bazasini haqiqiy holatda shakllantirib soliq hisobotida aks ettirishda muammo mavjuddir. Shu sababli bu jamiyatda ham 2021-yilda 364,31 mln.so'mlik foyda solig'ini qo'shimcha hisoblangan bo'lsa, 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, 1750,64 mln so'mlik foyda solig'idan qochganligi aniqlangan, o'z navbatida ushbu jamiyatda yashirilgan soliq summasi (foyda solig'i bo'yicha) oxirgi yillarda keskin oshgan. Biz tomondan taklif etilayotgan yuqori likvidli tovarlar kirim chiqimi bo'yicha "Elektron hisobvaraqq-fakturalar orqali „Shubhali“ holatlarni aniqlashning metodologik algoritmi"da soliq to'lovchilar tomonidan shubhali operatsiyalarni amalga oshirishni aniqlashning metodologiyasi keltirilgan. Buning uchun albatta bunday turdagi mahsulotlarning kamida 50 tasi tanlab olish lozim bo'ladi hamda ro'yxatga kiritilgan 50 ta yuqori likvidli tovarlar bo'yicha EHF rasmiylashtirgan korxonalar ajratib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi bosqichda esa, tovarlar nomenklaturasi bo'yicha xarid va sotuvida farq aniqlangan korxonalar ajratib olinish kerak bo'ladi, yakunida kirimi mavjud bo'lmagan tovarlar realizatsiya qilgan korxonalar ro'yxati shakllantirib olinadi. Bundan tashqari, EHF dasturidagi tovar (xizmat)lar Yagona elektron milliy katalogi bo'yicha identifikatsiya kodlari ustunidan olinadiki, ularni tahlil qilishda albatta algoritm tuzib olish lozim bo'ladi (3-jadval).

3-jadval. Elektron hisobvaraqq-fakturalar orqali „Shubhali“ holatlarni aniqlashning metodologik algoritmi⁶ (Yuqori likvidli tovarlar kirim chiqimi bo'yicha).

№	Mezonlar	Kerakli ma'lumotlar	Ma'lumotlarni olish manbai	Ma'lumotlarni jamlash va qayta ishlash tartibi	Hisoblash algoritmi
1.	Yuqori likvidli tovarlar kirim chiqimi bo'yicha:	x	x	x	x
1.1	Tovarlar nomenklaturasi (MXIK kodlar asosida) bo'yicha guruhlariga ajratiladi; (50 ta yuqori likvidli tovarlar ro'yxati)	1.Tovar MXIK kodlari - (a1,a2,.....a50) 2.Korxonalar - (k1,k2,.....kn)	EHF dasturidagi tovar (xizmat)lar Yagona elektron milliy katalogi bo'yicha identifikatsiya kodlari ustunidan olinadi	Ro'yxatga kiritilgan 50 ta yuqori likvidli tovarlar bo'yicha EHF rasmiylashtirgan korxonalar ajratib olinadi	$a1=k1,k2,.....kn;$ $a2=k1,k2,.....kn;$ $a50=k1,k2,.....kn;$

6 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1.2	Tovarlar nomenklaturasi bo'yicha xarid va sotuvda farq aniqlangan korxonalar ajratib olinadi	Ro'yxatga kiritilgan 50 turdagi yuqori likvidli tovarlar xarid va sotuvini amalga oshirgan korxonalar - (k1,k2,...kn)	EHF dasturidagi Buyer_tin va Seller_tin ustunlarida ko'rsatilgan korxonalar tegishli DELIVERY_SUM ustunidagi summalar jamlanadi.	EHF dasturidagi Buyer_tin va Seller_tin ustunida ko'rsatilgan korxonalar tegishli DELIVERY_SUM ustunidagi summalar a1,a2,.....a	a1=Buyer_tin(k1,k2,.....kn) - Seller_tin(k1,k2,.....kn); a2=Buyer_tin(k1,k2,.....kn) - Seller_tin(k1,k2,.....kn); a50=Buyer_tin(k1,k2,.....kn) - Seller_tin(k1,k2,.....kn);
1.3	Kirimi mavjud bo'lmagan tovarlar realizatsiya qilgan korxonalar ro'yxati shakllanadi			50 tovarlar bo'yicha alohida jamlanib, o'zaro soltishtiriladi.	Natija «Nol»dan katta bo'lsa xarid qilinib, sotilmasdan turgan tovarlar qiymati, aksincha holatda kirimi mavjud bo'lmagan sotilgan tovarlar qiymati kelib chiqadi.

Bu algoritm shakli va uslubi yuqoridagi jadvalning (3-jadval) oxirgi ustunida keltirib o'tilgan algoritmdan foydalanishni tavsiya etiladi. Bu algoritmning qo'llash natijasida agar, Natija „Nol“dan katta bo'lsa xarid qilinib, sotilmasdan turgan tovarlar qiymati, aksincha holatda kirimi mavjud bo'lmagan sotilgan tovarlar qiymatini aniqlash imkoni bo'ladi, shunga asoslangan holda yuqori likvidli mahsulotlar bo'yicha shubhali operatsiyalarni aniqlab, ularga tegishli soliq nazoratini qo'llash mumkin bo'ladi.

Bu metodologiya asosida xarid qilingan tovarlar qiymatiga nisbatan kam miqdorda EHFlar rasmiylashtirilishi natijasida shubhali operatsiyalarni aniqlash mumkin. Buning uchun esa, tovarlar xaridi va sotuvi bo'yicha rasmiylashtirilgan EXFlarning umumiy summasini, tovarlar xaridiga nisbatan kam miqdorda sotuvni amalga oshirib, ketma-ket tovarlar xarid qiluvchi korxonalar ro'yxatini hamda tovarlarni naqd pulda sotib, Nizom jamg'armasini shakllantirish maqsadida kirim qilib, tovarlar xarid qiluvchi korxonalar ro'yxati shakllantirib olish lozim bo'ladi. Bunda algoritmni qo'llash natijasida aniqlangan natijada agar, "o" chiqsa unda shubhali soliq to'lovchilar ro'yxati shakllantiriladi va yuqorida ta'kidlanganidek, soliq nazorati tadbirlari amalga oshiriladi. "Elektron hisobvara-fakturalar orqali „Shubhali“ holatlarni aniqlashning metodologik algoritmi"da yana alohida tahlil qiladigan jihatlardan biri bu bank hisobraqamiga pul mablag'lari kelib tushmasa-da EHFlar orqali tovarlar realizatsiya qilinishi holatini tahlil qilish va uning natijasida kelib chiqadigan shubhali operatsiyalarni aniqlash jarayonidir. Bunda esa, ikkita korxonalar o'rtasidan rasmiylashtirilgan yirik miqdordagi EHFlar ajratib olinadi hamda ushbu korxonalar o'rtasida bank hisobraqamlari orqali amalga oshirilgan to'lovlar o'rganiladi. Agar, naqd pulda sotib yuborilgan tovarlarni yashirish maqsadida bank hisobraqamiga pul mablag'i kelib tushmasdan EHF orqali tovar yetkazib bergan korxonalar ro'yxati shakllantiriladi. Bunda natija sifatida bir mlrd.so'mdan katta bo'lgan korxonalar ro'yxati shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan korxonalar sifatida shakllantirish mumkin bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Eksport tushumlarini xorijiy banklardagi hisoblari orqali amalga oshirish, shuningdek QQS qaytarish bo'yicha xorijiy banklarga kelib tushgan mablag'larni ham hisoblash tizimi joriy etish. Yakka tartibdagi tadbirkorlar (jismaniy shaxslar)ga chet eldan investitsiya kiritish maqsadida xorijiy valyutada yuborilgan mablag'larni soliqdan ozod qilish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritish. Tekshiruvlar o'tkazish bo'yicha yilning ma'lum bir aniq davrini belgilash va bir xo'jalik subyektni tekshirish davriyligini belgilash bo'yicha yangi tizim ishlab chiqish. Xo'jalik subyekti vakillari tomonidan to'g'ri va sifatli rejalashtirish va samaradorligini amalga oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF – 6098-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5073459>
2. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi <https://lex.uz/docs/4674902>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz.
4. S.M.Olennikov. Квалификация уклонения от уплаты налогов по объективным признакам состава преступления. // Юридическая ответственность и ответственные юристы. 2017. №4. S.37-42.
5. С.А.Маковецкий, Е.А.Зарецкая. Уклонение от уплаты налогов: особенности преступления и наказания. Вестник института экономических исследований 2017, № 3(7) 156.
6. Kottke K. „Грязное“ деньги - что это такое? Справочник по налоговому законодательству в области „грязных“ денег. М., 1998.
7. Л.И. Александрова. Основные особенности и проблемы выявления уклонений от уплаты налогов. // Актуальные проблемы правового регулирования. 2017. С.2.

8. Абдуллина А.Р. Представители как субъекты уклонения от уплаты налогов с организации // Научная перспектива. 2016. № 10. С. 37-38.
9. С.А.Маковецкий, Е.А.Зарецкая. Уклонение от уплаты налогов: особенности преступления и наказания. Вестник института экономических исследований 2017, No 3 (7) 156.
10. Вачугов И.В. Уклонение от уплаты налогов, как составляющая теневой экономики: рост или сокращение? // Налоги и налогообложение. - 2019. - No 6. - С. 42.
11. F.V.Axmedov Soliq to'lashdan qochish xavflarini aniqlashda zamonaviy fiskal nazorati takomillashtirish: (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent, 2023.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

